

Thamudic graffiti on the Wuzar rock

The 2023 team retraced Old Arabian inscriptions that were originally documented by the Philby-Ryckmans Lippens expedition to analyse their conservation state.

Het team van 2023 ging op zoek naar Oud-Arabische inscripties die oorspronkelijk door de Philby-Ryckmans Lippens expeditie waren gedocumenteerd om hun staat van bewaring te analyseren.

La mission de 2023 a retracé les inscriptions en vieux arabe qui ont été documentées à l'origine par l'expédition Philby-Ryckmans-Lippens afin d'analyser leur état de conservation.

Bi'ir Khadra

Thamudic graffiti at Bi'ir Ibn Sarrar

Graffiti at 'An al-Jamal

Jebel Masil: small graffiti

KU LEUVEN

دائرة الملك عبدالعزيز
KING ABDULAZIZ FOUNDATION
FOR RESEARCH AND ARCHIVES

هيئة التراث
Heritage Commission